

IMPACTO DO MARKETING VERDE NA PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR E NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DAS INDÚSTRIAS

SOFIA VILELA ROCHA¹

<https://orcid.org/0009-0004-4392-8332>

Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²

<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

A temática da marca verde tem ganhado relevância no cenário contemporâneo, especialmente no contexto de crescente preocupação ambiental e pressão por práticas sustentáveis. Essa abordagem estratégica, que associa produtos e empresas a valores ecológicos, influencia diretamente a percepção do consumidor, moldando suas escolhas e preferências. Este estudo utilizou uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, para entender o conhecimento dos consumidores sobre marcas verdes e suas percepções de práticas sustentáveis no Ceará. O objetivo geral deste estudo é analisar a importância do desenvolvimento de uma marca verde no contexto da transição energética no Ceará, investigar a receptividade dos consumidores relacionada com as práticas sustentáveis, através de pesquisas, avaliando como empresas locais podem desenvolver estratégias efetivas que se diferenciem do *greenwashing*, que é uma prática de algumas empresas em fingir ser ambientalmente responsáveis para atrair consumidores, porém sem realmente adotar ações sustentáveis. A pesquisa revela que consumidores do Ceará valorizam práticas sustentáveis, estão dispostos a pagar a mais, porém ainda priorizam qualidade e preço nas decisões de compra. Para fortalecer a confiança nas marcas verdes, é essencial investir em comunicação transparente e adotar iniciativas como certificações ambientais. Empresas locais podem alinhar sustentabilidade à identidade regional para aumentar sua competitividade.

Palavras-chave: Marca verde; Transição energética; Práticas sustentáveis; *Greenwashing*.

ABSTRACT

Keywords: Marketing Verde; Sustentabilidade; *Greenwashing*; Transição Energética; Energia Renovável.

¹ Analista de Comunicação Sênior – Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Sistema FIEC); Pós-graduada em MBA em Gestão em Energias Renováveis – Centro Universitário Farias Brito (FBUNI)/Instituto Euvaldo Lodi (IEL); Graduação em Publicidade e Propaganda – Universidade Estácio de Sá; Certificação em User Experience: The Beginner's Guide. Experiência Profissional em Comunicação Corporativa.

² Prof. da Disc. de Met. do Trabalho Científico (Orientador) – Inst. Euvaldo Lodi; FBUNI; Dr. (Tít. Cult.) em Ciências Biológicas – FICL; M. Sc. em Fitotecnia - UFC; Spec. em Met. do Ens. de Ciências - UECe; Grad. em Agronomia - UFC; Lic. na Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - UVA; Cursos de Aperfeiçoamento em Metodologia Científica, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos (Logística), Auditoria e Saúde em: HARVARD; BID; FIOCRUZ; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHBSPH); DELOITTE. Consultor Internacional do BIRD para Lab. Científicos. Consultor Científico.

1 INTRODUÇÃO

As questões ambientais têm ocupado um lugar central nas discussões globais, impulsionando consumidores a adotarem uma postura mais consciente em relação às suas escolhas de consumo. A busca por produtos e serviços que demonstrem um compromisso real com a sustentabilidade se tornou uma tendência crescente.

Neste contexto, a formação de uma marca verde emerge como uma estratégia vital, não apenas para atender à demanda, mas também para contribuir significativamente para a transição energética global.

No cenário brasileiro, o Ceará se destaca por seu potencial energético, especialmente em fontes renováveis como a energia solar e eólica. No entanto, a região enfrenta o desafio e a oportunidade de integrar essas fontes limpas em sua matriz produtiva, reforçando a importância de uma marca sustentável na percepção dos consumidores e do mercado internacional.

Este estudo utilizou uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, para entender o conhecimento dos consumidores sobre marcas verdes e suas percepções de práticas sustentáveis no Ceará.

O objetivo geral deste estudo é analisar a importância do desenvolvimento de uma marca verde no contexto da transição energética no Ceará, investigar a receptividade dos consumidores relacionada com as práticas sustentáveis, através de pesquisas, avaliando como empresas locais podem desenvolver estratégias efetivas que se diferenciem do *greenwashing*, que é uma prática de algumas empresas em fingir ser ambientalmente responsáveis para atrair consumidores, porém sem realmente adotar ações sustentáveis. E propor recomendações para fortalecer a confiança e a presença de marcas verdadeiramente sustentáveis no mercado, promovendo uma transição energética responsável e impactando positivamente os hábitos de consumo e o mercado global.

Já os objetivos específicos são os seguintes: apresentar e comentar definições e impactos do *marketing* verde; discorrer sobre a percepção do consumidor e os desafios do *greenwashing*; comentar sobre a transição energética no Brasil e o papel das energias renováveis; realizar uma pesquisa quantitativa sobre a temática abordada neste artigo científico.

Este artigo está organizado em cinco seções principais: introdução, metodologia, fundamentação teórica, análise dos resultados e referências.

2 METODOLOGIA

Este estudo utilizou uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, para entender o conhecimento dos consumidores sobre marcas verdes e suas percepções de práticas sustentáveis no Ceará (Creswell, 2014).

Para Dias et al. (2024, P. 04):

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem, ao contrário, podem ser complementares contribuindo para a confiabilidade. Por muito tempo pesquisadores acreditavam que o uso de um excluía o outro, mas foi observado que, sim, pode ser uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos

3.1 Procedimentos de Pesquisa

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário elaborado na plataforma digital *Google Forms*. A abordagem quantitativa consistiu na aplicação do questionário a 21 consumidores de diferentes regiões do Ceará, selecionados de forma não aleatória, com o objetivo de contemplar uma diversidade de perfis. O foco principal foi captar percepções sobre práticas sustentáveis, consumo consciente e preferências por marcas associadas à sustentabilidade (Mota, 2019).

Os participantes foram escolhidos de forma prática, sem critérios rigorosos, com exceção da condição de participação voluntária. Buscou-se incluir pessoas com diferentes perfis socioeconômicos para enriquecer os dados coletados. As perguntas abordaram temas como preocupação ambiental, interesse por consumo sustentável, expectativas em relação a práticas verdes e opiniões sobre sustentabilidade. O questionário foi projetado para ser objetivo e de rápida execução, com um tempo médio estimado de 2 minutos para sua conclusão.

3.2 Estrutura da pesquisa

A pesquisa foi estruturada em quatro seções principais, cada uma projetada para coletar informações específicas sobre os participantes e suas percepções em relação às marcas sustentáveis:

- **Perfil do Respondente:** Essa seção reuniu dados demográficos como idade, gênero, escolaridade, estado civil e número de filhos, proporcionando uma visão geral das características dos participantes.
- **Percepções sobre Sustentabilidade:** Foram explorados o grau de importância atribuído às práticas sustentáveis na escolha de marcas e o conhecimento dos participantes sobre o conceito de marketing verde, identificando sua familiaridade com o tema.
- **Preferências de Consumo:** Aqui observou-se a frequência com que os participantes optam por marcas sustentáveis em comparação com as convencionais, além dos critérios que utilizam para considerar uma marca como sustentável, como o uso de energias renováveis, iniciativas de reciclagem ou esforços para reduzir impactos ambientais.
- **Confiança e Expectativas:** A última seção abordou opiniões sobre a autenticidade das práticas sustentáveis das marcas, os fatores que geram desconfiança, como o *greenwashing*, e as expectativas e sugestões para ações que tornem uma marca verdadeiramente sustentável.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta fundamentação teórica está organizada em três subtópicos principais. O primeiro aborda o conceito e os impactos do *marketing* verde no contexto empresarial. O segundo explora a percepção dos consumidores em relação às práticas sustentáveis e os desafios associados ao *greenwashing*. Por fim, o terceiro analisa o papel da transição energética no Brasil, com foco em energias renováveis como um motor para o fortalecimento de marcas verdes.

3.1 Definição e Impactos do *Marketing Verde*

O *marketing* verde é uma estratégia que visa alinhar os objetivos de negócios das empresas à preservação ambiental, sendo uma resposta à crescente demanda por consumo consciente. O *marketing* verde não só melhora a reputação corporativa, mas também atua como um diferencial competitivo, fortalecendo a lealdade à marca junto a consumidores que priorizam sustentabilidade (Costa et al., 2021).

As organizações que adotam o *marketing* verde têm o potencial de rentabilizar seus produtos ou serviços enquanto promovem a preservação ambiental. Contudo, essa abordagem exige que as empresas implementem práticas genuínas de sustentabilidade para evitar a desconfiança dos consumidores, causada por práticas enganosas (Oliveira et al., 2019).

3.2 Percepção do Consumidor e os Desafios do *Greenwashing*

Os consumidores desempenham um papel central na transição para um mercado mais sustentável. As práticas de *marketing* verde têm influenciado positivamente a decisão de compra dos consumidores, especialmente quando associadas à transparência e autenticidade. No entanto, práticas de *greenwashing* – em que as empresas exageram ou falsificam seu compromisso com o meio ambiente – podem minar essa confiança. (Oliveira et al., 2019).

Pesquisas mostram que o *greenwashing* contribui para a "confusão verde", dificultando a interpretação correta dos atributos ambientais dos produtos. Isso tem um impacto negativo na confiança dos consumidores e reforça a necessidade de regulamentações mais rígidas e campanhas de conscientização (Chen; Chang, 2013; Braga et al., 2019).

2.3 Transição Energética no Brasil e o Papel das Energias Renováveis

O Brasil possui características únicas no cenário global de transição energética, sendo um dos líderes mundiais em capacidade instalada de energia renovável, como eólica e solar. A diversificação da matriz energética brasileira é primordial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fortalecer o posicionamento do país como exportador de tecnologias limpas (Losekann; Tavares 2021).

A transição energética no Brasil também depende de políticas públicas eficazes que integrem incentivos à inovação tecnológica e o fortalecimento de cadeias produtivas locais. Programas de financiamento para energias limpas e parcerias entre setor público e privado têm o potencial de acelerar a adoção de soluções sustentáveis, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento regional. Contudo, é crucial que esses esforços considerem a inclusão social e os impactos sobre as comunidades locais, garantindo que os benefícios econômicos e ambientais sejam amplamente distribuídos (Devólio, 2023).

Além disso, iniciativas como o desenvolvimento do hidrogênio verde mostram o potencial do Brasil em consolidar-se como referência na transição energética. No entanto, estudos apontam que é necessário equilibrar o impacto socioambiental desses projetos com os benefícios econômicos e ambientais prometidos (Furtado; Paim, 2024).

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

As respostas obtidas foram organizadas e analisadas de forma estatística, sendo os resultados apresentados em gráficos e tabelas para facilitar a interpretação. A análise concentrou-se em identificar padrões relacionados às percepções, preferências e níveis de confiança dos participantes em relação às marcas sustentáveis. Os seguintes pontos receberam destaque durante a interpretação dos dados:

- Principais fatores que inspiram confiança nas marcas sustentáveis.
- Influências nas Decisões de Compra
- Receptividade dos consumidores às práticas verdes e sua disposição para pagar mais por produtos sustentáveis.

Esse método de análise ajudou a identificar algumas tendências e oferecer insights úteis para melhorar a percepção das marcas sustentáveis entre os consumidores.

4.1 Perfil dos Participantes

- **Idade:** A maioria dos respondentes está entre 30-59 anos, representando uma faixa economicamente ativa com maior poder de compra e potencial influência nas práticas de consumo sustentável.
- **Estado Civil e Filhos:** A maioria dos participantes é solteira e sem filhos, indicando uma preocupação mais voltada para questões ambientais gerais.
- **Escolaridade:** Predominam participantes com ensino superior completo ou pós-graduação, o que pode estar associado a um maior conhecimento sobre sustentabilidade.

Tabela 1 - Perfil dos Respondentes

Gênero	Feminino	57,10%
	Masculino	42,90%
Idade	18 - 29	14,30%
	30 - 59	76,20%
	60 - 69	9,50%
Estado Civil	Solteiro(a)	57,10%
	Casado (a)	42,90%
	União Estável	*
	Divorciado(a)	*
	Outros	*
Escolaridade	Ensino Fundamental Completo	*
	Ensino Médio Completo	14,30%
	Ensino Superior Completo	23,80%
	Pós-graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)	57,10%
	Outros	4,80%
Filhos	Não	61,90%
	Sim	38,81%

Fonte: Dados da Pesquisadora – Ref. Perguntas 1,2,3,4 e 5

- **Profissão:** Os participantes incluem agente comunitário, técnicos, enfermeiros, dentistas, analistas, advogado, diretores e empresários, destacando um perfil socioeconômico variado.

Fonte: Dados da Pesquisadora - Ref. Pergunta 6

4.2 Percepção e Práticas de Consumo Sustentável

- **Consciência Ambiental:** A maioria das pessoas considera o impacto ambiental frequentemente ao realizar compras, indicando um grau de conscientização.

Fonte: Dados da Pesquisadora - Ref. Pergunta 6

- **Influências nas Decisões de Compra:** Qualidade e preço foram os fatores mais citados como determinantes na decisão de compra, seguidos por reconhecimento da marca. Isso demonstra que, embora práticas sustentáveis sejam valorizadas, precisam ser acompanhadas de benefícios claros para o consumidor.

Fonte: Dados da Pesquisadora - Ref. Pergunta 8

- **Disposição para Pagar Mais:** Todos os consumidores analisados demonstraram estar dispostos a pagar até 10% a mais por produtos de marcas que seguem práticas sustentáveis. Isso reforça a relevância do marketing verde como estratégia competitiva.

Fonte: Dados da Pesquisadora - Ref. Pergunta 9

4.3 Categorias de Produtos Relevantes

Os participantes indicaram maior preferência por opções sustentáveis nas categorias de:

- **Alimentação:** Reflete a preocupação com produtos que impactam diretamente a saúde e o meio ambiente.
- **Roupas e Calçados:** Destaca a busca por práticas éticas na produção.
- **Energia:** Confirma a relevância de fontes renováveis e eficientes para os consumidores.

Fonte: Dados da Pesquisadora - Ref. Pergunta 10

4.4 Elementos para a Percepção de Sustentabilidade

- Os consumidores apontaram que para uma marca ser percebida como sustentável, é essencial:
- **Transparência na Comunicação:** Estratégias de marketing verde devem evitar *greenwashing* e priorizar informações claras.
- **Compensação Ambiental:** Iniciativas como plantio de árvores são bem recebidas.
- **Certificações Oficiais:** Confirma a necessidade de provas concretas de práticas sustentáveis.

Fonte: Dados da Pesquisadora - Ref. Pergunta 11

4.5 Importância de Práticas Locais Sustentáveis

Todos os participantes consideraram muito importante que empresas locais do Ceará adotem práticas sustentáveis. Isso demonstra a receptividade do público às iniciativas verdes e a oportunidade para empresas da região fortalecerem sua marca por meio de ações voltadas à sustentabilidade.

Fonte: Dados da Pesquisadora - Ref. Pergunta 12

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa atendeu aos objetivos propostos, permitindo compreender as percepções dos consumidores sobre marcas sustentáveis no Ceará, suas expectativas em relação a práticas verde e os fatores que influenciam a confiança e a preferência por essas marcas. Os resultados demonstraram que a conscientização ambiental está presente, que as pessoas estão dispostas a pagar mais, porém aspectos como qualidade e preço ainda são decisivos nas escolhas de compra, destacando a necessidade de equilíbrio entre práticas sustentáveis e benefícios diretos para os consumidores.

O estudo evidenciou que é preciso fortalecer a comunicação transparente das marcas sobre suas práticas sustentáveis, evitando ações que possam ser percebidas como *greenwashing*. Além disso, iniciativas como certificações ambientais e programas de compensação ecológica se mostraram relevantes para construir confiança entre os consumidores. Empresas locais do Ceará têm uma oportunidade única de aliar práticas sustentáveis à sua identidade regional, ampliando sua competitividade no mercado.

Por fim, recomenda-se que as empresas adotem estratégias genuínas de marketing verde, apoiadas por ações sustentáveis que possam ser comprovadas. Além disso, investir na educação dos consumidores sobre os benefícios das práticas verdes pode ajudar a aumentar a aceitação e o reconhecimento dessas iniciativas.

Pesquisas futuras podem explorar o impacto de campanhas educativas sobre sustentabilidade na percepção dos consumidores, além de avaliar a disposição de pagar mais por produtos sustentáveis em diferentes categorias. Estudos mais amplos, com uma amostra maior e diversificada, também podem fornecer insights adicionais sobre variações regionais e socioeconômicas nas percepções de práticas sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- BRAGA JÚNIOR, S. S.; MARTÍNEZ, M. P.; CORREA, C. M.; MOURA-LEITE, R. C.; & DA SILVA, D. Greenwashing effect, attitudes, and beliefs in green consumption. **RAUSP Management Journal**, 54(2), 226-241. 2019. <http://dx.doi.org/10.1108/RAUSP-08-2018-00702019>.
- CHEN, Y.-S.; CHANG, C.-H. Greenwashing and green trust: The mediation effects of green consumer confusion and green perceived risk. **Journal of Business Ethics**, v. 114, n. 3, p. 489-500, 2013. ISSN: 0167-4544. <http://dx.doi.org/10.1007/s10551-012-1360-0>.
- COSTA, R.; CONCEIÇÃO, M. M.; SILVA, A. R.; CONCEIÇÃO, J. T. P. Marketing verde: a importância do consumo sustentável para as empresas. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, e26310716812, 2021. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16812>.
- CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto**. 4. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.
- DEVÓLIO, I. B. **Public policies for the Brazilian energy transition: decarbonization and smart cities**. Dissertação. (Mestrado em Direito). Campinas: UNICAMP, 2023.
- DIAS, F. L.; SOUSA, G. G. de; AMARAL, T. F. M. C.; CASTRO, R. M. M. de. Qualitative, quantitative research and its procedures. **Humanidades & Tecnologia (FINOM)** - ISSN: 1809-1628. vol. 49 – jul./set. 2024. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12682772>.
- FURTADO, F.; PAIM, E. Energia renovável e extrativismo verde: transição ou reconfiguração? **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 26, e202416pt, 2024. ISSN: 2317-1529. <http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202416pt>.
- LOSEKANN, L.; TAVARES, A. **Transição energética e potencial de cooperação nos BRICS em energias renováveis e gás natural**. Brasília: Ipea, 2021. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes>. Acesso em: 16 nov. 2024.

MOTA, J. da S. Use of Google Forms in Academic Research. **Revista Humanidades e Inovação**. v.6, n.12 - 2019.

OLIVEIRA, V. M.; AGUIAR, E. C.; MELO, L. S. A.; CORREIA, S. É. N. Marketing e consumo verde: a influência do greenwashing na confiança verde dos consumidores. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 93-110, maio/ago. 2019. ISSN: 1981-982X. <http://dx.doi.org/10.24857/rgsa.v13i2.2038>.